

TARIX FANINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLAR ASOSIDA TASHKILLASHTIRISHNING TARKIBIY QISMLARI

Eshchanova Nodira Sabiryazovna

Urganch shahar 13-son UO‘TM tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada tarix fanini yosh avlodga o‘rgatishda zamonaviy pedagogik metodlarning ahamiyati va fanning metodologik tarkibiy qismlari xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, yangi metodning spetsifik xususiyatlari jahon tarixi darsi vositasida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Tarix fani, jahon tarixi, yangi zamonaviy pedagogik metod.

Tarix darslarini o‘qitishda dehqonchilik, chorvachilik, mashinasozlik sanoati va boshqa xalq xo‘jaligi tarmoqlari mavzusini ishbilarmonlar o‘yini auksion – dars o‘zining mutaxassisligini chuqur o‘zlashtirgan, pedagogik – psixologik va metodik bilim, ko‘nikma va malakalarni puxta egallagan, ta’lim – tarbiya jarayoni samaradorligini oshiradigan zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan xabardor va ularni ta’lim jarayonida qo‘llay olish malakasiga ega bo‘lishi lozim.

Ta’lim – tarbiya jarayonini hozirgi zamon talablariga mos holda tashkil etgan o‘qituvchi har bir mavzu mazmuniga mos holda o‘quvchilarni kasbga yo‘llashi va shu kasblarini egallashlari uchun qanday bilimlarga ega bo‘lish lozimligini to‘g‘ri tushuntira borishi kerak. Bunday maqsadlarni ro‘yobga chiqarishda tarix darslarini tashkil etishning an’anaviy shakllardan voz kechib uni bozor iqtisodiyotidagi muammoni hal etishga yo‘naltirish hozirgi vaqtda tarix o‘qitish ta’limi oldidagi dolzarb muammo hisoblanadi.

Darsdagi o‘quv jarayonining asosiy elementi yangi materialni o‘rgatishdir. Yangi materialni o‘rgatish uchun VI – VII sinflarda o‘qituvchining shu materialni og‘zaki bayon qilishidan, uning o‘quvchilar bilan suhbat o‘tkazishidan, turli xil ko‘rsatmali qo‘llanmalar, hujjatlar va darslik matni ustida olib boriladigan ishlardan keng ko‘lamda foydalaniladi. Tarix o‘qitishda, xususan VI – VII sinflardagi tarix

darslarida materialni ogʻzaki bayon qilish yetakchi oʻrin tutadi. Ogʻzaki bayon oʻquvchilarni tarixiy material bilan mavzu jihatdan yaxlit bir holda, xronologik izchillikda va emotsional formada tanishtirish imkoniyatini beradi. Oʻqituvchining ishonarli qilib gapirishi oʻquvchilarning ongi va his – tuygʻulariga kuchli taʼsir koʻrsatadi, ularni mantiqiy fikr yuritishga, oʻquv materialini dalil – isbotlar bilan asoslab soʻzlab berishga oʻrgatadi. Yangi materialni bayon qilish muammosiz yoki muammoli boʻlishi mumkin. Muammoli bayon vaqtida oʻqituvchi tegishli xulosalarni oʻquvchilarga aytib bermay, xulosalar chiqarishni ularning oʻzlaridan talab etadi, lekin bu paytda odatda dalillarni oʻquvchilar oldiga qoʻyilgan muammoga va oʻquv – bilish vazifalariga muvofiq zarur xulosalarni oʻzlari mustaqil ravishda chiqara oladigan qilib tanlashi, guruhlariga ajratishi va bayon qilishi kerak.

Respublikamizdagi ilgʻor oʻqituvchilarning ish tajribalari shuni koʻrsatadiki, yangi materialni muammoli bayon qilish usulini VI – VII sinf “Jahon tarixi” darslarida, cheklangan darajada boʻlsa ham qoʻllash mumkin. Karl Buyuk imperiasining tashkil topishi haqidagi material VII sinfda muammoli bayon qilinishi mumkin. Bu ish oʻzsha zamonda yashagan va Karl Buyukning faoliyatini bir – biriga zid holda bayon qilgan hamda baholagan kishilarning bergan turli maʼlumotlarini taqqoslash yoʻli bilan amalga oshiriladi. Bunday maʼlumotlarning birinchi guruhiga Karl Buyukning oʻz saroy tarixchisi Eyngard tomonidan koʻklarga koʻtarib maqtab yozilgan tarjimai holidan olingan parchalar kiradi.¹⁶

Ikkinchi guruhdagi maʼlumotlar yilnomalarda keltirilgan maʼlumotlardan va yuqoridagi manbadan olingan ayrim dalillardan iborat boʻlib, ular Karlni olihimmat va odil hukmdor qilib koʻrsatuvchi afsonalarning yolgʻonligini fosh qilishda oʻquvchilarga obʼyektiv ravishda yordam beradi. Bu maʼlumotlar Karlning frank zodagonlari manfaatini koʻzlab ish tutgan zolim istilochi boʻlganini koʻrsatadi. Oʻqituvchi materialni bayon qilishda shu har ikkala guruhdagi maʼlumotlarni aytib oʻtadi, bamisoli tadqiqotchilar holiga solib qoʻyilgan oʻquvchilar oldiga esa Karl Buyukning faoliyati va shaxsiy xususiyatlariga baho berish, bunda dalillarni uydirmalardan yoki Karl zamondoshlar ining buzib koʻrsatishidan ajratib olish

¹⁶ Oʻrta asrlar tarixi (V – XV asrlar). Xrestomatiya, V.Ye. Stepanova, A.Ya. Shevlenko. M. 1989. 60 – bet.

vazifasi qo‘yiladi. Kerakli materialni olganidan keyin o‘qituvchi o‘z hikoyasini o‘quvchilarning to‘g‘ri baho berish va o‘z baholarini dalillar bilan isbotlay olishlariga imkon beradigan qilib tuzadi. Materialni ana shunday muammoli bayon qilishning bir variantini misol qilamiz: “... Saroy tarixchisi Eyngardning yozishicha, Karl Buyuk qudratli, zabardast, kuchli va rahmdil odam. Kiyimiga qarab uni oddiy kishilardan farq qilib bo‘lmaydi: u egniga dag‘al bo‘z ko‘ylak, ishton va plashch kiyib yuradi, oyog‘iga esa paytava o‘rab, dehqonlar yuradigan boshmoqda yuradi. Ovqatning eng oddiysini afzal ko‘radi. U nihoyatda sog‘lomligi, baquvvatligi bilan ajralib turadi. Ish qilganda – charchash nimaligini, urush qilganida – yengilish nimaligini bilmaydi. Ko‘p xalqlar o‘z ixtiyorlari bilan unga bo‘sunadilar. Ba‘zilarni saxiyliги bilan o‘ziga tortadi, ba‘zilarni esa va “sabr va andisha” bilan ish tutib o‘ziga tobe qiladi”. Eyngardning bergan ma‘lumotiga qaraganda, Karl hech qachon biror mamlakatga birinchi bo‘lib hujum qilmagan – urushni hamisha uning notinch qo‘shnilari boshlagan emishlar. Karl yaqin va uzoq qo‘shnilarini “xiyonatkorona harakatlari uchun jazolab”, G‘arb va Sharqdagi ko‘p mamlakatlarning hukmdori bo‘lib qolgan emish. Bu qudratli imperator saxiylik bilan in‘om ehsonlar ulashgan emish.

Tarixiy voqea yoki hodisaga ta‘rif berganda shu voqea va hodisaning eng muhim xususiyatlari ochib beriladi. Bu ta‘rif, ko‘pincha mavzuning bir yoki bir necha darsda o‘tilgan qismi yuzasidan chiqarilgan asosiy xulosalardan iborat bo‘ladi. Bunday ta‘rif analitik bayonga o‘xshasa ham lekin hodisaning asosiy belgilarini ancha aniq ko‘rsatib berishi va ko‘proq darajada umumlashtirishi bilan undan farq qiladi. O‘qituvchi uzoq vaqt mobaynida davom etadigan jarayonlarni, masalan, hunarmandchilikning qishloq xo‘jaligidan ajralib chiqishi va shaharlarning paydo bo‘lishi jarayonini, feodalizmning tushkunlikka tushishi va yemirila borishi jarayonini, odatda butun mavzuga doir kirish darslari va yakunlovchi darslarda umumlashtirgan holda, qisqacha ta‘riflab o‘tadi.¹⁷ Yaxshi o‘ylab tanlangan va guruhlangan, muammoli qilib bayon qilingan material VII sinf o‘quvchilarining o‘z xulosalarini ifodalab va asoslab berishlarini ta‘minlaydi. Tarixiy materialni muammoli va muammosiz bayon qilish jarayonida o‘qituvchi og‘zaki nutqning:

¹⁷ A.Sa‘diyev O‘zbekiston xalqlari tarixini o‘qitish. T. “O‘qituvchi”. 1993. 53 – bet.

syujetli hikoya, tasviriy bayon, tarixiy hodisa va tarixiy shaxslarga tavsif berish, qisqacha bayon, tushuntirish kabi har xil turlaridan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhammedov J.G. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent, Fan-2007.
2. N.Atayeva.,M.Salayeva.,S.Xasanov. Umumiy pedagogika.–T.:“Fan va texnologiya”, 2013.
3. A.Sa’diyev O‘zbekiston xalqlari tarixini o‘qitish. T.”O‘qituvchi”. 1993. 53 – bet.
4. O‘rta asrlar tarixi (V – XV asrlar). Xrestomatiya, V.Ye. Stepanova, A.Ya. Shevlenko. M. 1989. 60 – bet.
5. Qodirova Gulhayo. O‘quvchilarda tarixiy bilimlarni shakllantirish jarayonining asosiy tarkibiy qismlari. (“Jahon tarixi” darslari misolida).